

BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QITUVCHILARINING METODIK TAYYORGARLIGINING MOHIYATI

Zikirova Nodira Yo‘ldoshevna

Qarshi Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

Pedagogika va o‘qitish metodikasi kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda o‘qituvchilar oldiga qo‘yilgan burch va mas’uliyat, o‘qituvchining kompetensiyasi, ularga yaratib berilishi kerak bo‘lgan imkoniyatlar metodik tayyorgarligini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish yo‘llari haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogik mahorat, innovatsiya, kompetensiya, kreativlik, kommunikativ

Annotation: In this article, teachers today duty and responsibility teacher's competence to be created for them opportunities, methodological preparation development technologies ways of improvement is spoken about.

Keywords: Pedagogical skills, innovation, competence, creativity.

Аннотация: В этой статье учителя сегодня долг и ответственность компетентность учителя должен был быть создан для них возможности, методическая подготовка технологии разработки обсуждаются пути улучшения.

Ключевые слова: педагогические навыки, инновации, компетентность, креативность, коммуникативный

Bugungi davr fan-texnika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining kun sayin rivojlanib borishi o‘qituvchidan yuksak mahoratni, o‘tkir irodani, pedagogik-psixologik quvvatni, chuqur puxta bilim va teran mulohazali bo‘lishni talab qiladi. Hozirgi zamon o‘qituvchisi o‘z mutaxassisligiga oid bilimlar bilan birga, pedagogik va psixologik hamda yoshlar fiziologiyasi va gigiyenasi fanlarni, shu bilan birga turli fan yo‘nalishlari bo‘yicha maxsus bilimlarga ega bo‘lgan, kasbiy tayyorgarlik, yuksak axloqiy fazilatlarni egallagan, ta’lim muassasalarida faoliyat ko‘rsatuvchi shaxsdir.

O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunning 34-moddasida ham “Tegishli ma’lumoti, kasbiy tayyorgarligi bo‘lgan va ma’naviy-axloqiy fazilatlarga ega shaxslar pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish huquqiga ega” deyilgan. [1].

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta’lim sohasini isloh qilishni, avvalambor, boshlang‘ish ta’limdan boshlash zarur. Vaholanki, bolaning dunyoqarashi, bilim salohiyati shakllanadigan boshlang‘ich sinflarda eng yetuk, eng tajribali murabbiy-o‘qituvchilar biriktirib qo‘yilishi lozim. Shuning uchun, maktab ta’limini, o‘ta maxsus ta’lim tizimini, shu bilan birga oliy ta’limni ham tubdan isloh qilish vazifasini qo‘ydi. [2].

Bugungi kunda Respublikamizda ta’lim-tarbiya jarayoni tubdan o‘zgardi, ya’ni boshqacha mazmun, yangicha yondashuvlar, boshqa xulq, boshqa munosabat, yuqori darajadagi pedagogik jarayonlar, boshqa pedagogik innovatsiyalar tavsiya etilmoqda.

- ta’lim-tarbiya mazmunini yangi takomillashgan bilim, ko‘nikma va malakalar bilan boy etish, axborot va yangiliklar ustida amallar bajarish, fan muammolarini ijodiy hal etish, bilim, qobiliyatni rivojlantirish va ta’lim dasturlariga innovatsiyon texnologik jihozlar bilan yangilanmoqda;

- ta’lim-tarbiya jarayonida o‘qituvchi va o‘quvchi muloqotida og‘zaki va yozma an’anaviy metodlari o‘rinlarini o‘qitishning kompyuter vositalariga, ulkan internet, tarmog‘idan foydalanishga imkon bermoqda;

- tajribali o‘qituvchining bo‘lajak o‘qituvchilar bilan aloqasi o‘quvchi shaxsini yo‘naltirishga qaratilmoqda;

- inson shaxsining axloqiy-ma’naviy qiyofasiga, xulq-obobiga alohida e’tibor berilmoqda;

- yangi innovatsion pedagogik axborot texnologiyalarni yaratish va joriy etishda predmetlarning ahamiyati kuchaytirilmoqda. [3].

Bilimli, yuksak madaniyatli, sog‘lom avlodni tarbiyalash bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridandir. Ta’lim-tarbiya samaradorligini oshirish, shaxsning ta’lim markazida bo‘lishini va yoshlarning mustaqil bilim olishlarini ta’minlash uchun ta’lim muassalariga puxta tayyorgarlik ko‘rgan va o‘z sohasidagi bilimlarini egallashdan tashqari zamonaviy pedagogik-innovatsion texnologiyalarni biladigan va ta’lim-

tarbiyaviy mashg‘ulotlarni tashkil etishda interfaol metodlarni foydalanish qoidalariga amal qiladigan o‘qituvchilar kerak. [4].

Bunda boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish mazmuni, shakl va metodlarini aniqlash, ularning pedagogik kompetentligini va kreativligini shakllantirishga yondashish ustuvor bo‘lmoqda. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirishda birinchi navbatda o‘qituvchining kompetensiyasi, ularga yaratib berilishi kerak bo‘lgan imkoniyatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan:

1. Pedagogik faoliyatni boshlash
2. Ishdagi shart-sharoitlar
3. Ma‘muriyat tomonidan pag‘batlantirish.
4. Ish miqdori, oylik maosh ижтимоий, sog‘lik va xavfsizlik.
5. Ta‘tillar.

Ta‘lim-tarbiya mazmunini yangilash, ilmiylik darajasini oshirish, ta‘lim metodlarini doimiy ravishda yangilab takomillashtirish, maktab o‘qituvchilarining bilim darajasiga bo‘lgan talabning ortib borishi o‘qituvchidan o‘z bilim va metodik mahoratini doimiy ravishda yangilab to‘ldirib borishni talab qilmoqda.

Maktab o‘qituvchilarining bugungi davr talabiga javob bera olishi, yangi zamonaviy bilimlarni egallashi, o‘zgarish va yangiliklarni to‘g‘ri qabul qilib, innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalardan foydalana olish ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lishi lozim.

Shu bilan bir qatorda hozirgi kunda quyidagi burch va mas‘uliyatlar o‘qituvchilardan talab qilinadi:

1. O‘qituvchi, eng avvalo, o‘z fanini chuqur va mukammal bilishi, mas‘uliyatni his etuvchi tarbiyachi, nutq mahoratiga ega, madaniyat va ma‘rifat targ‘ibotchisidir.

2. O‘qituvchi o‘z kasbi bilan birga o‘qituvchilarni seva olishi, o‘z mehr-muhabbatini, o‘qituvchilar ichki dunyosi bilan bog‘lay olishi, ularning ham mehriga, hurmatiga sazovor bo‘lishi kerak.

3. O‘qituvchi jamiyatda ro‘y berayotgan o‘zgarish va yangiliklarni, olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar mohiyatini chuqur anglab yetishi va ularga oqilona baho berib, o‘quvchilariga ham to‘g‘ri, asosli ma’lumotlarni doimiy bera olishi lozim.

4. Bugungi kun o‘qituvchisining ilm-fan, texnika va axborot-kommunikatsion texnologiyalari yangiliklaridan va yutuqlaridan xabardor bo‘lib borishi talab etiladi.

5. O‘qituvchi o‘z mutaxassisligi bo‘yicha yangiliklarni chuqur va puxta egallab bo‘rishi, barcha fanlar integratsiyasini o‘zlashtirib borishi, bunda o‘z ustida tinimsiz ilmiy izlanishlar olib borishi.

6. O‘qituvchi o‘z mutaxassisligi bilan bir qatorda pedagogika va psixologiya fanlarini shuning bilan birga yoshlar fiziologiyasi va gigienasi fanlarini ham puxta bilishi, o‘quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ta’lim-tarbiya faoliyatini tashkil etishi kerak.

7. O‘qituvchi kasbiy pedagogik faoliyatida ta’lim va tarbiyaning eng samarali zamonaviy shakl, metod va vositalaridan unumli foydalana olish imkoniyatiga ega bo‘lmog‘i lozim.

8. O‘qituvchi ijodkor, ta’lim-tarbiyaviy faoliyat tashabbuskori va yosh avlod kelajagi uchun javobgar shaxsdir.

9. O‘qituvchi kasbiy faoliyati jarayonida yuksak darajadagi pedagogik mahorat, kommunikativ layoqati, pedagogik texnika (nutq, yuz, qo‘l-oyoq va gavda harakatlari, mimika, pantomimika, takt) qoidalarini chuqur o‘zlashtirib borishi shart.

10. O‘qituvchining nutqi ravon so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz qilishi, so‘zlaganda badiiy nutq me’yorlariga rioya qilishi zarur.

11. O‘qituvchining kiyinish madaniyati o‘ziga xos bo‘lishi, ya’ni sodda, ozoda, bejirim kiyinishi, ta’lim-tarbiya jarayonida o‘quvchining diqqatini tez jalb etuvchi turli xil bezaklar (oltin, kumush taqinchoqlar)dan foydalanmasligi, fasl, yosh, gavda tuzilishi, yuz qiyofasi, hatto, soch rangi va turmagiga muvofiq ravishda kiyinishi talab etiladi.

12. O‘qituvchi ta’lim muassasasida sinf jamoasining asosiy tashkilotchisi va ta’lim sohasida olib borilayotgan islohotlarning eng faol ishtirokchisidir.

13. O‘qituvchi pedagogik muloqot jarayonining faol ishtirokchisi ekanligini unutmazligi shart. Shuning uchun kasbiy faoliyatida pedagogik mahoratning bir qator sifatlarini uzluksiz tarkib toptirib borishi zarur.

14. O‘qituvchi, eng avvalo, mulohazali, bosiq, har qanday pedagogik vaziyatni to‘g‘ri baholay oladigan hamda mustaqil ravishda mavjud ziddiyatlarni bartaraf etishning uddasidan chiqa olishi kerak

Maktab o‘qituvchilarining metodik tayyorgarligini metodik tizimi rivojlantirish qoidalariga quyidagilarni qo‘shish orqali metodik tayyorgarligini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish zarur:

- bilim olishda tayyorgarlikning fundamentalligini saqlash;
- kasbiy rivojlanish o‘z mahoratini oshirib borish;
- bugungi davr talabiga asosan doimiy ravishda o‘z ustida ishlash.

Shunday qilib, xalqaro miqyosda kompetenligini namoyon etadigan har bir o‘qituvchi puxta va chuqur bilimga, pedagogik mahorat, kreativ fikrlash, zamonaviy fan, texnika talablari doirasida doimiy bilim olish, o‘zgarish va yangiliklarni to‘g‘ri qabul qilib ta’lim dasturlari, darsliklarni mukammal bilishi, pedagogik kasbi bilan shug‘ullanadigan shaxslar kasbiy sohasiga taalluqli nazariy va amaliy bilimlarga, puxta dars berish qobiliyatiga ega bo‘lishi, bilim va mahoratini ishlab chiqarishga joriy etishi hamda ilmiy tadqiqot ishlarida faol ishtirok etishi shartdir.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni 2020 yil 23.09
2. Mirziyoyev Sh.M Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutqi / Sh.M.Mirziyoyev –T: “O‘zbekiston”, 2016.
3. YUNESKO xalqaro me‘yoriy hujjatlari. / O‘zbekcha nashrining mas’ul muharriri I.Saidova. – T.: “Adolat”, 2004.
4. Mavlonova R.O, To‘rayeva O., Xoliqberdiyev K. Pedagogika “O‘qituvchi” 2011.